

University of Bamenda, Republic of Cameroon

Analyse Syntaxique du Roman *Allah n'est pas obligé* d'Ahmadou Kourouma

Uzoma CHUKWU

Department of Foreign Language Studies,
Osun State University, Osogbo

Olaosebikan Timothy Ojo WENDE

Department of Foreign Language Studies,
Osun State University, Osogbo

And

Adebayo Akinsanya Atchrimi

Department of French, Faculty of Arts.
Federal University Lokoja

Corresponding author: 08114068601 | aaatchrimi1@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.19691071>

Résumé

La présente étude examine les structures syntaxiques dans *Allah n'est pas obligé* d'Ahmadou Kourouma dans une perspective stylistique et fonctionnelle. Inscrite dans le champ de la linguistique textuelle, elle mobilise la linguistique systémique fonctionnelle de Halliday afin d'analyser les formes syntaxiques et leurs fonctions discursives dans la construction du sens.

L'analyse met en évidence une écriture caractérisée par des écarts volontaires à la norme du français standard, notamment à travers des phrases simples, des inversions syntaxiques, des constructions interrogatives et exclamatives, ainsi qu'une forte empreinte de l'oralité. Ces choix linguistiques traduisent une stratégie esthétique fondée sur l'hybridation des codes linguistiques, intégrant le français non standard, l'anglais, le pidgin et des éléments d'origine arabe.

Les résultats montrent que ces structures syntaxiques ne relèvent pas d'une déviation linguistique, mais constituent des procédés discursifs fonctionnels participant à la mise en scène de la voix narrative de Birahima, à la représentation des réalités socioculturelles africaines et à la déconstruction des normes linguistiques héritées. L'étude conclut que l'écriture de Kourouma participe à la construction d'une esthétique de l'hybridité linguistique et d'une identité littéraire africaine critique et innovante.

Mots-clés Analyse syntaxique, stylistique, oralité, hybridité linguistique, *Allah n'est pas obligé*.

12/20/2025

Introduction

L'étude intitulée *Analyse syntaxique du roman Allah* n'est pas obligé de Ahmadou Kourouma s'inscrit dans le champ de la linguistique textuelle et de la stylistique, en particulier dans l'analyse des modalités d'appropriation du français par les écrivains africains francophones. En effet, la littérature africaine d'expression française émerge dans un contexte sociohistorique marqué par la colonisation, où la langue française, initialement imposée, devient progressivement un instrument de création littéraire et de construction identitaire. Cette situation engendre une tension structurelle entre les normes du français standard et les exigences expressives des réalités socioculturelles africaines (Kourouma, 2000, p. 12-15; Adebayo et al., 2023, p. 2).

Dans cette dynamique, la langue française cesse d'être un simple vecteur de communication pour devenir un espace de reconfiguration linguistique et esthétique. Les écrivains africains francophones développent ainsi des stratégies discursives visant à adapter cette langue à leurs univers culturels, en intégrant des éléments issus des langues locales et des traditions orales. Comme l'ont souligné plusieurs critiques à propos d'auteurs tels que Sony Labou Tansi, Henri Lopes et Mongo Beti, cette dynamique participe d'un processus de déconstruction et de reconstruction linguistique, où les normes du français sont infléchies pour donner naissance à une langue littéraire hybride (Ayeleru, 2002, p. 68-70; Sanusi, 2006, p. 280). Cette hybridité, souvent désignée par la notion de « couleur locale », constitue une caractéristique essentielle de la littérature africaine francophone contemporaine (Adebayo et al., 2023, p. 3).

Le roman de Kourouma se distingue particulièrement par son usage novateur de la langue française, marqué par des écarts syntaxiques, des ruptures discursives et une forte empreinte de l'oralité. À travers une écriture qui transgresse les conventions linguistiques établies, l'auteur parvient à traduire une vision du monde profondément ancrée dans les réalités africaines, tout en conférant à son œuvre une dimension critique et subversive. Cette démarche s'inscrit dans une tradition plus large d'expérimentation langagière que l'on retrouve également chez Mohamed Choukri, dont l'œuvre témoigne d'une volonté similaire de rupture avec les normes linguistiques et littéraires dominantes (Choukri, 1973, p. 14-18).

Sur le plan théorique, la présente étude s'appuie sur la linguistique systémique fonctionnelle développée par M.A.K. Halliday (1985, p. 101–105), qui envisage le langage comme un système de choix signifiants articulé autour de trois métafonctions : idéationnelle, interpersonnelle et textuelle. Cette approche permet d'analyser les structures syntaxiques non seulement en tant que formes grammaticales, mais également en tant que ressources fonctionnelles participant à la construction du sens dans le discours.

Par ailleurs, cette recherche s'inscrit dans une réflexion plus large sur les interactions entre oralité et écriture dans la littérature africaine. Comme l'a montré Ong (1982, p. 37–45), les traditions orales continuent d'influencer les formes écrites, notamment à travers des procédés tels que la répétition, la parataxe, l'usage des proverbes et la structuration narrative. Ces éléments témoignent de la persistance d'un imaginaire oral dans les productions littéraires modernes, malgré l'adoption des langues européennes (Sanusi, 2006, p. 281).

Dès lors, cette étude se propose de démontrer que les écarts syntaxiques observés dans le roman ne relèvent pas d'une défaillance linguistique, mais constituent des stratégies discursives

délibérées, au service d'une esthétique littéraire spécifique et d'une affirmation identitaire. Elle vise ainsi à contribuer à une meilleure compréhension des rapports entre langue, style et culture dans la littérature africaine francophone.

Problématique

La question de l'appropriation linguistique dans la littérature africaine francophone soulève des enjeux théoriques et méthodologiques majeurs. En effet, l'utilisation du français par les écrivains africains ne se limite pas à une simple reproduction des normes linguistiques héritées de la tradition européenne ; elle implique une transformation profonde des structures linguistiques, notamment au niveau syntaxique.

Dans *Allah n'est pas obligé*, ces transformations se manifestent par des écarts par rapport à la norme grammaticale, des constructions atypiques et une organisation discursive marquée par l'influence de l'oralité. Dès lors, une interrogation fondamentale s'impose : dans quelle mesure ces particularités syntaxiques participent-elles à la construction du sens et à l'expression d'une identité littéraire africaine ?

Par ailleurs, bien que la stylistique ait largement étudié les phénomènes de variation linguistique dans les textes littéraires, l'analyse syntaxique, envisagée dans une perspective fonctionnelle, demeure relativement peu explorée dans le contexte de la littérature africaine francophone. L'absence d'une telle approche constitue une lacune que la présente étude se propose de combler, en mobilisant le cadre théorique de M.A.K. Halliday (1985).

Objectifs de l'étude

Les objectifs de la présente étude consistent à procéder à une analyse approfondie des structures syntaxiques dans *Allah n'est pas obligé* de Ahmadou Kourouma, en vue de mettre en évidence leur contribution à la construction du sens ainsi qu'à l'élaboration d'une esthétique littéraire spécifiquement africaine. Il s'agit, dans cette perspective, d'identifier et de classer les différentes structures syntaxiques qui structurent le corpus, d'examiner de manière critique les écarts qu'elles présentent par rapport aux normes du français standard, et d'en analyser les fonctions discursives à la lumière d'une approche linguistique fonctionnelle. En outre, cette étude vise à établir des corrélations entre les choix syntaxiques de l'auteur et les pratiques d'oralité africaine, tout en évaluant la portée stylistique et idéologique de ces procédés dans la dynamique textuelle et dans la construction d'une identité linguistique et culturelle propre à l'œuvre.

Méthodologie

La présente étude adopte une approche qualitative fondée sur l'analyse linguistique et stylistique d'un corpus littéraire. Le corpus retenu est constitué du roman *Allah n'est pas obligé* de Ahmadou Kourouma, choisi en raison de la richesse de ses procédés linguistiques et de la singularité de son écriture.

Sur le plan théorique, l'analyse s'appuie sur la linguistique systémique fonctionnelle développée par M.A.K. Halliday (1985), qui conçoit le langage comme un système de choix signifiants organisé autour de trois métafonctions fondamentales : la fonction idéationnelle, qui rend compte de la représentation de l'expérience ; la fonction interpersonnelle, qui concerne les relations entre les interactants ; et la fonction textuelle, qui assure la cohérence et l'organisation du discours.

La méthode d'analyse repose, dans un premier temps, sur la constitution d'un corpus d'extraits représentatifs du roman, sélectionnés en fonction de leur pertinence syntaxique et stylistique. Dans un second temps, les structures syntaxiques sont identifiées et classifiées selon leur nature (phrases simples, composées et complexes). Cette étape est suivie d'une analyse des fonctions discursives de ces structures à partir des métafonctions hallidayennes. Enfin, les résultats obtenus font l'objet d'une interprétation stylistique et socioculturelle, visant à mettre en lumière les enjeux esthétiques et identitaires sous-jacents aux choix linguistiques de l'auteur.

Analyse et Discussion

Selon Adebayo et al. (2023, p. 8), l'analyse grammaticale d'une phrase consiste à la décomposer afin d'en déterminer la nature ainsi que les fonctions syntaxiques de ses constituants. La phrase simple se caractérise par la présence d'un seul verbe conjugué et d'une seule proposition indépendante, tandis que la phrase complexe en comporte plusieurs. Elle s'organise généralement autour du groupe sujet et du groupe verbal.

Dans une perspective fonctionnelle, Halliday (1961, p. 242) considère que la distinction entre phrase et proposition n'est pas strictement établie, la proposition étant définie comme une unité comportant au moins un verbe fini et occupant un rang inférieur à celui de la phrase dans la hiérarchie grammaticale.

Dès lors, une proposition indépendante peut être assimilée à une phrase simple dès lors qu'elle exprime une unité de sens complète et autonome. L'analyse syntaxique requiert ainsi la prise en compte conjointe des dimensions morphosyntaxiques et sémantiques.

Dans *Allah n'est pas obligé* d'Ahmadou Kourouma, l'étude des structures syntaxiques met en évidence les spécificités stylistiques de l'auteur, notamment l'alternance entre phrases simples et complexes, ainsi que leur contribution à la construction du sens et de la voix narrative.

1. « Les Malinkés sont des étrangers » (Kourouma, 2000, p. 22)

Les Malinkés → groupe nominal sujet, **sont** → verbe *être* au présent de l'indicatif, **des étrangers** → attribut du sujet. Phrase déclarative simple à structure copulative exprimant une caractérisation identitaire. Kourouma recourt à une structure brève et assertive qui confère à l'énoncé une valeur de vérité apparente, grâce à la copule *être* établissant une identification directe. Cette économie syntaxique traduit le discours naïf et factuel de Birahima, tout en révélant la rigidité des classifications identitaires et leur portée critique implicite.

2. « Le père de Sara s'appelait Bouaké » (Kourouma, 2000, p. 90)

Le père de Sara → groupe nominal sujet, **s'appelait** → verbe pronominal à l'imparfait, **Bouaké** → attribut du sujet. Phrase déclarative simple à valeur descriptive et narrative. Kourouma emploie une structure syntaxique simple pour introduire un personnage et assurer la continuité du récit. L'usage de l'imparfait (*s'appelait*) inscrit l'énoncé dans le passé narratif et suggère une durée révolue, contribuant à l'ancrage temporel de l'histoire. Cette simplicité stylistique participe à une écriture proche de l'oralité, favorisant la fluidité du récit et renforçant l'effet de chronique biographique caractéristique du roman.

3. « D'où sont tes parents ? » (Kourouma, 2000, p. 117)

D'où → adverbe interrogatif de lieu, **sont tes parents** → verbe *être* au présent de l'indicatif + sujet inversé. Phrase interrogative directe à inversion sujet-verbe.

Kourouma recourt à la forme interrogative directe pour introduire une rupture dans le fil narratif et instaurer une dynamique dialogique. L'inversion syntaxique, proche de l'oralité, confère à l'énoncé un réalisme conversationnel marqué. Cette question inscrit également le discours dans une problématique identitaire, en mettant l'accent sur l'origine et l'appartenance, thèmes récurrents et structurants du roman.

4. « De quelles richesses parles-tu ? » (Kourouma, 2000, p. 153)

De quelles richesses → groupe nominal interrogatif, **parles-tu** → verbe *parler* au présent de l'indicatif avec inversion sujet-verbe. Phrase interrogative directe à valeur de complément interrogatif. Kourouma mobilise ici la forme interrogative pour introduire une dimension de remise en cause et de contestation du discours antérieur. L'inversion syntaxique, caractéristique de l'interrogation directe, confère à l'énoncé une tonalité orale et dialogique. Sur le plan stylistique, cette question traduit une posture critique face à la notion de « richesse », dont le sens est relativisé dans un contexte marqué par la violence et la désorganisation sociale. Elle fonctionne ainsi comme un instrument de déconstruction des discours et des valeurs établies.

5. « Je vais crever ! » (Kourouma, 2000, p. 94)

Je → sujet, **vais crever** → verbe *aller* au présent + infinitif (*crever*) exprimant le futur proche. Phrase exclamative à valeur d'énoncé d'action imminente. Kourouma emploie le futur proche pour exprimer une imminence dramatique et une forte intensité émotionnelle. L'énoncé, bref et oral, traduit une projection immédiate vers la mort, renforcée par l'exclamation. Sur le plan stylistique, cette formulation reproduit la brutalité du langage oral du narrateur enfant-soldat, accentuant l'effet de réalisme. Elle met également en relief la violence du contexte de guerre et la fragilité de l'existence humaine dans l'univers romanesque.

Structure de phrase dans 'Allah n'est pas obligé'

Dans ce roman, Ahmadou Kourouma nous présente un mélange du français standard et de l'argot Ivoirien. Mais puis que Kourouma a son style particulier à lui, il décide d'adopter le style unique comme dans des phrases telles que « m'appel Birahima » (Kourouma, *Allah...p.1*) au lieu de « Je m'appelle Birahima » et « Suis p'tit nègre » (Kourouma, *Allah p.1*) au lieu de « Je suis petit nègre ». Si nous remarquons l'ordre de ces phrases ci-dessus, nous pouvons affirmer que Kourouma a utilisé un français « cassé » ou non standard dans son écrit.

La décision de Birahima de parler sans complexe le «p'tit nègre » (*Allah p.1*) est à rapprocher de celle de Kourouma d'écrire un français africanisé. C'est le principe de la démarche non conjonctive. Le deuxième point abordé par Birahima concerne l'école en général et sa scolarisation en particulier. Dans un premier temps, à l'époque coloniale et au début des indépendances, l'école assurait la promotion sociale de l'infimeminorité qui y avait accès.

12/20/2025

D'une part , nous avons trouvé quelques formes verbales insolites dont les racines sont d'origine française. Par exemples :

1- « Ils amenèrent le premier ministre devant le président Koyaga comme on conduit en tirant par les Oreilles devant son père le garnement qui a fauté».

2- « Il a gueulé plus fort encore : Enlevez-moi d'ici. Sinon je vais vous féticher.

Ainsi on peut remarquer que , « Naiter », est au sens de « dormir » est le dérivé du mot français « nuit ». Le suffixe « - er » (action) confère à ce substantif la nature d'un verbe. « Fauter », dérivé du mot « faute ». Le suffixe « - er » (action) donne au mot français le sens du verbe actif, celui de « commettre une faute ». « Féticher », dérivé du mot « fétiche ». Le suffixe « - er » (action) lui confère le sens de « en sorceler ». Par conséquent, il est important de dire que le français a une structure de base qui est **SUJET + VERBE + COMPLEMENT** . Mais dans ce roman '*Allah n'est pas obligé*' d'Ahmadou Kourouma , nous notons plusieurs formes de structures . Vérifions ces phrases ci-dessous D'autre part , nous constatons le lexique familier par dérivation dans '*Allah n'est pas obligé*' , il existe des lexiques familiers qui sont construits par dérivation . voici les exemples suivants :

1- « bien cravatés »(Kourouma, *Allah p.8*) : dérivation adjectivale, participiale et sémantique du substantif « cravate» et signifie « être bien habillé ».

2- « braisé »(Kourouma, *Allah p.11*) dérivation sémantique du verbe *braiser*

3- « féticher »(Kourouma, *Allahp.104*) : néologisme verbal construit sur la dérivation du substantif «fétiche » et signifie en Afrique noire francophone, agir par magie ou pratique mystique sur quelqu'un.

4- « faire le faro » (Kourouma, *Allah p. 89*) : dérivation orthographique de la vieille locution populaire française empruntée à l'espagnol, s'écrivant normalement « faire le faraud » et signifiant « afficher des prétentions vaniteuses, faire le malin, infatuer».

5- « chicoter »(Kourouma, *Allah p. 89*) : néologisme verbal construit sur la dérivation du substantif « chicotte » et signifie en Afrique noire francophone donner des coups de chicotte, fouetter, frapper ; doit s'écrire normalement « chicotter ».

6- « mort par coupure en tranches »(Kourouma, *Allahp.103*) : expression néologique du locuteur signifiant charcuter quelqu'un, mourir après avoir été découpé en morceaux.

7- « drôle de numéro matricule » (Kourouma, *Allahp.104*) : expression familière française renforcée par sur qualification nominale, et signifiant personne ou personnage très bizarre.

8- « cagoulés »(Kourouma, *Allah p.117*) néologisme participial et adjectival familier construit sur la dérivation du substantif « cagoule » et signifiant « porter une cagoule ».

University of Bamenda, Republic of Cameroon

9- « réveiller l'attention »(Kourouma, *Allah* p.117) : deformation phonique familière de l'expression « éveiller l'attention ».

10- « impé-impé »(Kourouma, *Allah* p.72) : deformation phonologique familière de la locution adverbiale « un peu » chez les francophones analphabètes et signifiant, en petite quantité ou contextuelle, faire une petite démonstration.

Ce lexique est manifesté du niveau familier et parfois vulgaire, vu les caractéristiques qu'il présente : abréviation, prononciation incorrecte, dérivation lexicale, sémantique et néologisme. Il est fort d'y constater aussi que ces mots et expressions se répartissent en trios niveaux d'écart. Le premier degré est celui des termes et locutions familiers issus de la langue française elle-même. Leur compréhension est plus ou moins aisé selon le degré de possession de la langue française par le lecteur. L'on retrouvera au second degré d'écart, le lexique construit par dérivation grammaticale d'un terme d'origine française. À ce niveau, le locuteur prend quelque liberté vis-à-vis des normes et invente lui-même une forme lexical ou grammaticale inexistante du mot. Le troisième degré d'écart lexical regroupera les mots et expressions bâtis sur une dérivation sémantique du fait du locuteur ou même de son esprit d'inventivité de sens et de signification. Le grand nombre de ces mots et expressions dans le texte concourent à produire un effet de renversement des norms langagières littéraires dans un esprit réfractaire, à traduire aussi la quête d'une autre forme d'esthétique littéraire dans les formes exclues.

Par ailleurs , nous avons observé un mélange d'anglais , d'arabe et du français dans '*Allah n'est pas obligé* '

Un lexique anglais et arabe de niveau familier et courant accompagné par le français dans le discours de Birahima dans *Allah n'est pas obligé*. La trame du récit se déroulant dans deux pays anglophones, le Libéria et la Sierra Léone, ces espaces narratives

Apportent linguistiquement leur contribution à la construction hétéro glossique du discours. On peut lire à titre d'exemple les phrases suivantes dans lesquelles interviennent des mots et expressions anglais ou pidgin :

- « On l'appelait là-bas grigriman » (Kourouma, *Allah* p.41).
- « Le choix fait par l'un des grigrimen... »(Kourouma, *Allah* p.97). - « Les small-soldiers avaient tout et tout » (Kourouma, *Allah* p.41).
- « Les enfants-soldats, les small-soldiers ou children-soldiers ne sont pas payés » (Kourouma, *Allah* p.49).

En plus de ce lexique anglais, l'on note aussi la présence de quelques mots et expressions d'origine arabe intégrés au français. Généralement, ils subissent quelques transformations phonologiques pour épouser des prononciations adaptées au Malinké ou au bambara. Ce sont pour la plupart des mots et expressions liés à la religion musulmane :

- « Walahé »(Kourouma, *Allah* p.8) terme malinkée emprunté au bambara et d'origine arabe et signifiant au nom d'Allah, au nom de Dieu.

12/20/2025

University of Bamenda, Republic of Cameroon

- « Allah Koubarou» (Kourouma, *Allah* p.15) : expression populaire malinké issue de l'arabe « Allah Akbar » avec adaptation phonologique et signifiant « Dieu est grand». « Chi allah la ho » : Expression d'origine arabe transcrite « inch Allah », adoptée par les Malinké et signifiant « si Dieu le veut ».
- « kif-kif »(Kourouma, *Allah* p.42) : Expression familière empruntée à l'arabe magrébin et signifiant pareil à, la même chose.

Le lexique d'origine arabe est la manifestation de l'inculturation de la culture malinké et de la civilisation arabe par le biais de l'islam.

L'on remarquera que le lexique et les expressions arabes, anglais ou relevant du pidgin sont intégrés directement à l'expression française avec une volonté de lexicalisation et d'attribution déterminative propre au français.

Conclusion

L'analyse syntaxique de *Allah n'est pas obligé* d'Ahmadou Kourouma met en évidence une écriture profondément marquée par l'innovation linguistique et la transgression des normes du français standard. Les structures syntaxiques non conventionnelles, caractérisées par la simplicité, les inversions, ainsi que les formes interrogatives et exclamatives, traduisent une forte proximité avec l'oralité et participent à la construction d'une voix narrative singulière, celle de Birahima.

Les résultats de l'étude montrent que ces écarts syntaxiques ne relèvent pas d'une insuffisance linguistique, mais d'une démarche stylistique volontaire visant à représenter de manière fidèle les réalités socioculturelles africaines. L'hybridation linguistique, qui associe le français non standard à l'anglais, au pidgin et aux emprunts arabes, contribue ainsi à la déconstruction des normes grammaticales établies et à la reconfiguration du langage romanesque.

En définitive, l'écriture de Kourouma s'inscrit dans une dynamique esthétique fondée sur la rupture et la créativité linguistique. La syntaxe devient alors un espace privilégié de signification, d'expression identitaire et de critique sociale, confirmant ainsi la contribution majeure de l'auteur à l'émergence d'une littérature africaine francophone innovante et stylistiquement originale.

Références

- Adebayo, A. A., et al. (2023). Déconstruction langagière et littérature africaine francophone. *Journal of African Linguistic Studies*, 12(1), 1–15.
- Ayeleru, B. (2002). *La littérature africaine francophone et ses spécificités*. University Press.
- Choukri, M. (1973). *Le pain nu*. Maspero.
- Eggs, S. (2004). *An introduction to systemic functional linguistics* (2nd ed.). Continuum.
- Halliday, M. A. K. (1985). *An introduction to functional grammar*. Edward Arnold.
- Kourouma, A. (2000). *Allah n'est pas obligé*. Seuil.
- Malmkjaer, K. (2002). *The linguistics encyclopedia* (2nd ed.). Routledge.

University of Bamenda, Republic of Cameroon

- Ong, W. J. (1982). *Orality and literacy: The technologizing of the word*. Methuen.
- Sanusi, R. (2006). Langue et culture dans la littérature africaine. *Revue des Études Africaines*, 8(2), 275–290.
- Sony Labou Tansi. (2014). *Le bombardé*. Seuil.